

OS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA COMO UMA SOLUÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO: O GRAU TECNÓLOGO DOS INSTITUTOS FEDERAIS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Higher Technology Courses as a Solution for the Job Market: The Technologist Degree from Federal Institutes in the Distance Learning modality

Danilo Morais da Silva¹

Jair Feliciano Rodrigues²

Ana Claudia Dias Ribeiro³

Anna Silvia Penteado Setti da Rocha⁴

Maria Sara de Lima Dias⁵

RESUMO

A formação profissional é fator diferencial para as pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho. Assim, este artigo acadêmico apresenta um breve histórico do surgimento da educação no Brasil durante o período do descobrimento, perpassando pelas suas origens, bem como as primeiras políticas públicas até as atuais, mobilizações e medidas adotadas que possibilitaram a prosperidade da educação profissionalizante desde o surgimento de instituições como os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), até a aplicação dos cursos superiores de tecnologia através dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs). Analisando a aplicação deste conceito moderno de educação profissional, percebe-se que a busca por este tipo de formação se dá por pessoas que buscam uma formação rápida e objetiva para realização de atividades específicas e dirigidas que atendam as demandas atuais para o mercado de trabalho. Portanto, entender esta nova característica do saber é acompanhar as novas formas de educação no país e, com o estado crítico mundial que se enfrentou devido a pandemia da COVID-19, os às novas formas de educar à distância, remota e hibridamente.

Palavras-chave: Ensino Superior, IFET, Curso Superior de Tecnologia, Educação à Distância.

ABSTRACT

Professional training is a differentiating factor for people looking to enter the job market. Thus, this academic article presents a brief history of the emergence of education in Brazil during the period of discovery, covering its origins, as well as the first and current public policies, mobilizations and measures adopted that enabled the prosperity of vocational education since the emergence from institutions such as the Federal Centers for Technological Education (CEFETs), to the application of higher technology courses through the Federal Institutes of Education, Science and Technology (IFETs). Analyzing the application of this modern concept of professional education, it is clear that the search for this type of training is carried out by people who seek quick and objective training to carry out specific and targeted activities that meet the current demands of the job market. Therefore, understanding this new characteristic of knowledge means

¹ Mestrando, UNIR, danilo_pvhro@outlook.com, <http://lattes.cnpq.br/7159986007035372>, <https://orcid.org/0000-0002-8208-5583>

² Mestre, UNIR, jairfeliciano2010@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7828396206107412>

³ Doutora, UFT, ana.ribeiro@ifro.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/4976640769881483>, <https://orcid.org/0000-0001-9755-5915>

⁴ Pós-doutora, PUC-PR, anna@utfpr.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6750412843163086>, <https://orcid.org/0000-0003-2405-1219>

⁵ Pós-Doutora, Universidad Autónoma de Barcelona, msaradldias@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4807954398668607>, <https://orcid.org/0000-0001-7296-6400>

following new forms of education in the country and, with the critical global situation faced due to the COVID-19 pandemic, new ways of educating remotely, remotely and hybridly.

Key-words: University education, FIET, Higher Technology Course, Distance Learning.

1 INTRODUÇÃO

A graduação tecnológica pode ser uma solução para o grande problema da formação profissional no Brasil, esta aposta tem levado muitos jovens a investirem neste tipo de formação. Com a expectativa de menor tempo de dedicação para a graduação e maior foco no mercado de trabalho, este tipo de graduação se tornou alvo de muitos jovens brasileiros com pressa de ingressar em uma carreira tecnológica.

Já os cursos de bacharelado e licenciatura tem uma duração maior, o que pode representar para muitos jovens uma dificuldade a mais no momento de realizar a sua escolha profissional e de carreira. As dúvidas são muitas na escolha da carreira, é preciso situar o fato de que a graduação de tecnólogo também é reconhecida como uma graduação com elevado grau de aceitabilidade pelo mercado em função do foco tecnológico.

Tendo em vista a educação como um direito de todos, prevista na Constituição Federal, houve uma ampliação massiva do número de oferta para esta demanda de uma educação profissionalizante nos últimos anos no Brasil. No entanto, com a instalação e o funcionamento de cursos profissionais tecnológicos e de curta duração on-line, se amplificou no mercado das instituições privadas um elevado número de ofertas, sendo necessária por parte do MEC uma avaliação maior da qualidade das habilitações e qualificações pretendidas.

Se a demanda e a oferta se intensificaram no Brasil nas últimas décadas é preciso desenvolver também uma crítica aos processos formativos acelerados e voltados unicamente para o mercado de trabalho. Uma vez que a população brasileira, também carece de uma formação para a vida, com o desenvolvimento de uma visão de mundo crítica sobre a relação dialética entre a formação e o trabalho, com vistas a superar as condições materiais de existência que interdita o tempo de estudo e oprimem o homem a um tipo trabalho precarizado e sem sentido.

2 HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

2.1 A origem histórica da educação brasileira

Para Shigunov Neto (2008), a Educação Brasileira começou nas catequeses Jesuítas pois, esta ordem religiosa, Católica Apostólica Romana, chegou ao país em 1549, liderados pelo Padre Manoel

de Nóbrega, iniciando em na Bahia e se expandindo pelos litorais do Ceará a Santa Catarina através de aldeias, colégios, conventos e demais missões, sendo que a unidade baiana foi comparada à Universidade de Évora, em Portugal (LOBO, 1964; TORRES, 1946 *apud* VELLOSO, 2002).

Para Velloso (2002), durante os primeiros 300 anos a educação era concedida apenas a homens brancos, mulheres e negros eram privados desse direito e, tendo em vista que muitos preferiam estudar na Europa, as escolas tiveram que dar oportunidade para os mestiços devido ao incidente conhecido como “questão dos moços pardos”, em 1689.

O autor destaca que em meados de 1759, foram expulsos das colônias portuguesas por ordem do Marquês de Pombal quando houve as reformas pombalinas e instituiu-se o ensino laico e público por meio das Aulas Régias regulamentadas através de um alvará de 28 de Junho de 1759.

2.2 A evolução do Ensino Superior

Cerqueira (2009), identifica, cronologicamente, alguns fatos históricos: I. Em 1808, com a chegada da Família Real, criam-se as primeiras Escolas de Medicina (na Bahia e no Rio de Janeiro), e as Academias Militares (através da Carta lei de 4 de Dezembro de 1810); II. Em 1820 tem-se o Decreto que organizou a Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, posteriormente Academia de Artes; III. Em 1827 é aprovada a primeira lei sobre o Ensino Elementar; IV. Em 1837 criou-se o Imperial Colégio de Pedro II sendo a única instituição autorizada a realizar exames para obtenção do grau de Bacharel; V. Entre 1889 e 1918 foram criadas 56 escolas superiores, maioria privadas; VI. Em 1909 foram construídas 19 unidades das Escolas de Artífices; VII. Em 1912 surge a primeira Universidade de natureza profissionalizante, mas de caráter elitista; VIII. Em 1920, são oficializadas as Universidades Federais no Brasil, sendo a Universidade do Rio de Janeiro, atualmente UFRJ, grande precursora; IX. Nas décadas de 50 e 70 surgem as demais instituições universitárias das unidades federativas do país.

Trindade (2000) classifica a Educação Brasileira em quatro períodos: I. Século XII ao Renascimento, “período da invenção da universidade”; II. Século XV com a influência do capitalismo e do humanismo literário e artístico; III. Século XVII ao Iluminismo do século XVIII, institucionalização da ciência; IV. Século XIX até hoje com a implantação da universidade estatal

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E REFORMA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

3.1 As medidas para ampliação da educação superior na era democrática brasileira

Manfredi (2002 *apud* OTRANTO, 2010), afirma que “Nilo Peçanha instaurou uma rede de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, dando origem à rede federal que culminou nas Escolas Técnicas e, posteriormente, nos CEFETs”.

Durham (2005) informa que, durante a era Vargas, foram criadas apenas três universidades públicas, mas que de 1946 a 1964 o ensino superior foi se expandindo e as escolas confessionais já representavam cerca de 44% das matrículas e 60% dos estabelecimentos de ensino superior e apesar de deter um número de 33.723 alunos ainda tinha como uma clientela muito pequena e, entre 1946 e 1960 já existiam 18 universidades públicas e 10 particulares entre elas a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O Portal Educação (2013) relata que durante o Governo de Getúlio Vargas registram-se os seguintes fatos: I. Surgimento do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930; II. Garantia do direito à educação aos cidadãos como dever do governo e da família, através da Constituição Federal de 1934; III. Na Constituição Federal de 1937 fica estabelecido a Educação Profissional com o intuito de preparar trabalhadores para atender a demanda econômica, bem como a permissão para que o ensino fosse também oferecido por instituições particulares.

Saviani (2007 *apud* ALVES, 2008) caracteriza o “predomínio da nova pedagogia”, iniciado em 1932, onde ocorrem as reuniões da Associação Brasileira de Educação (ABE), resultando no “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, além da adesão da Igreja Católica aos movimentos estudantis e os inúmeros conflitos gerados pelo encaminhamento, ao Congresso Nacional, do projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que trouxe discussões acerca do Plano Nacional de Educação (PNE).

Para Durham (2005), com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961, se estabeleceram mecanismos de controle da expansão do ensino superior e do conteúdo a ser trabalhado. Após diversos conflitos entre a classe estudantil e o governo, foram tomadas medidas que promoveram uma profunda mudança no ensino superior, entre elas: I. Extinção da cátedra e fim da autonomia das faculdades, surgindo assim o sistema departamental; II. Criação de institutos, faculdades e/ou escolas; III. Introdução do sistema de créditos; IV. Ingresso contínuo por carreiras e currículos mínimos fixados pelo MEC; V. Criação de um programa modular de apoio a Pós-Graduação e pesquisa; VI. Introdução do regime integral para docentes.

3.2 As medidas para ampliação da educação superior na era democrática brasileira

Saviani (2008) destaca a criação, em 1959, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) que combatia o comunismo, surgindo graças às mobilizações populares pelas reformas de base, tendo como um dos líderes os estudantes (secundaristas e universitários), que lutavam pelas causas culturais, sociais e educacionais, mas que foi dissolvido pela justiça em dezembro de 1963.

O autor enfatiza a fundação do Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IPES), em 1961, que trabalhava com pesquisas estatísticas para mapear o comportamento social da população de classe média e baixa, mobilizando formadores de opinião para elaborar informes publicitários (filmes, documentários, panfletos, etc), coordenando a oposição política ao governo de João Goulart e Regime Militar.

Segundo Araújo (2010), os conflitos entre os movimentos populares perduraram por todo o período que compreende o Regime Militar, pois lutavam contra a Reforma Universitária (LDB 4.024/68) e a Reforma do 1º e 2º graus (Lei 5.692/71) que regularizaram o fornecimento de verbas públicas às instituições privadas.

Para Lago (2010), estas reformas proporcionaram a massificação do ensino fundamental e médio, proporcionando mais ensino profissionalizante e diminuindo o acesso ao ensino superior, marcando a sociedade com a marginalização. A situação perdurou durante a década de 70, onde foram oficializadas diversas políticas públicas através de Decretos e Leis, posteriormente alteradas e implantando todo um sistema de perseguição e monitoramento das informações nas universidades.

Martins (2000) diz que a década de 80 foi marcada pela estagnação do ensino superior inicialmente registrando 1.377.286 matrículas, e apenas 1.518.904 alunos ativos no seu fim, representando um crescimento de apenas 10%.

Durante essa década, apesar da crise econômica e política vivida, as Instituições de Ensino Superior Privadas tiveram uma grande demanda de procura pela classe operária, pois os trabalhadores buscavam aperfeiçoamento. Enquanto as Instituições Públicas ofertavam mais vagas pelo período diurno, as privadas detinham 76,5% das matrículas por proporcionarem uma forma de ingresso mais facilitada, causando assim a competitividade entre ambas além do aumento significativo de 20 para 49 instituições particulares de ensino superior.

Porém, vale salientar que, após a queda do Regime Militar em 1985, o país passou por um período de transição democrática onde, com a Constituição de 1988 começou-se a projetar um novo rumo à educação brasileira.

3.3 A adesão depois das medidas e políticas públicas adotadas

Segundo Corbucci (2001), nos três primeiros anos da década de 1990, a educação superior ainda carregava o fardo da crise deixada pela década anterior, mas registrava-se adesão entre a faixa etária de 18 a 24 anos a partir de 1994, apesar de muitos optarem pelos cursinhos pré-vestibulares após a conclusão do ensino médio, com o intuito de melhor preparação para os vestibulares. Assim, foram registrados crescimento de 76% pois enquanto nas instituições públicas atingia o índice de 8,3 candidatos por vaga, nas privadas tinham-se 2,3.

Corbucci (2001), também revela que, a partir de 1996 (ano de reformulação da LDB), um crescimento de 20% dos estudantes que residiam no meio rural, bem como o crescimento das evasões (temporárias e definitivas), devido a perda do poder aquisitivo dos alunos. Em 1997 a Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV) apontava que 78% dos alunos do ensino privado pertenciam à classe de maior renda e 72% dos alunos no âmbito público. Já em 1999, de acordo com o Censo do Ensino Superior realizado pelo INEP/MEC, se percebeu que as instituições privadas foram responsáveis por 15% das matrículas em cursos de mestrado e 9% nos de doutorado, também as instituições federais de ensino (IFES) ampliaram de 37%, em 1994, para 44%, em 1999, devido a estagnação das instituições federais e ao próprio dinamismo das IFES.

3.4 Medidas socioeducativas para o desenvolvimento da educação para o novo século

Chegando em 2000, surge uma das primeiras implementações: o Plano Nacional de Educação (PNE), através da Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001. Em seu item 4.1 são apresentadas estatísticas de matrículas da população com faixa etária entre 18 e 24 anos, no qual o país ficou numa classificação inferior (apenas 12%), em comparação a países economicamente inferiores como Bolívia (20,6%), Venezuela (26%), Argentina (40%) e Chile (20,6%).

De 2003 a 2004 foram tomadas algumas iniciativas que incentivassem a reestruturação do sistema de educação universitária no país, tais quais: I. Instituição do Grupo de Trabalho Interministerial (GT), através do Decreto de 20 de outubro de 2013, encarregado de analisar a situação atual e apresentar plano de ação para reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES); II. Seminário “Universidade: por que e como reformar”, promovido pela Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC), através de um ciclo de palestras para Comissões de Educação do Senado e Câmara dos Deputados; III. Seminário Internacional “Universidade XXI: novos caminhos para o ensino superior”, organizado

conjuntamente pelo MEC e ORUS (Observatoire International des Réformes Universitaires), com apoio da UNESCO; IV. Através do artigo 5º da Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004, ficou instituído o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), que consiste na aplicação de provas para concluintes e ingressantes dos cursos de graduação nas IES (ALBUQUERQUE, 2022).

Carvalho (2014) detalha o início do sistema de cotas pela UERJ, através do vestibular realizado em 2002 o qual estabelecia critérios que contemplavam vagas para negros, alunos de escolas públicas e para portadores de necessidades especiais. Através deste sistema pode-se obter dados entre o período de 2003 a 2012 que já registravam 8.759 estudantes cotistas, distribuídos da seguinte forma: 4.146 negros, 4.484 de baixa renda e 129 portadores de necessidades especiais. Destes estudantes, que a princípio obtinham uma nota no vestibular de 30,48 pontos contra 56,02 dos não cotistas, obteve-se que durante o curso as médias chegaram a 8,077 dos alunos cotistas contra 8,044 dos não cotistas.

Desta forma, o governo entendeu a necessidade de regulamentar este sistema de cotas, então em 29 de agosto de 2012 foi sancionada a Lei Nº 12.711 que estabelecia critérios para aplicação deste sistema na seleção dos alunos nas IES e hoje percebe-se a sua implantação com sucesso no país no qual é um dos critérios adotados, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), o qual utiliza as notas dos alunos obtidas através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em Silva (2020) tem-se uma medida tomada pelo Governo Temer que foi a Lei nº 13.415/2017 que trata do ensino integral com capacitação profissional para o mercado de trabalho. Outra gestão que marcou o país foi o Governo Bolsonaro que afetou importantes órgãos como a CAPES (órgão responsável pelos Programas de Pós-Graduação) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), de acordo com os estudos de Barone (2019), o Ministério da Educação sofreu:

Um contingenciamento de R\$ 5,8 bilhões de suas despesas discricionárias (gastos não obrigatórios, que inclui a verba de investimentos, pagamento de despesas como água e luz, entre outros). O principal impacto ocorreu nas universidades federais, que tiveram 30% de seu orçamento discricionário contingenciado, o que representou cerca de 3,5% de todos os recursos das instituições (que incluem os gastos obrigatórios, como o pagamento de salários). Em valores absolutos, as universidades tiveram R\$ 2,4 bilhões bloqueados (BARONE, 2019, n.p).

4 REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS

Visando ampliar, interiorizar e diversificar a educação tecnológica no sistema educacional brasileiro, foi criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, também conhecida por Rede Federal.

Em acesso ao site do MEC é possível fazer o seguinte levantamento acerca da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, dados de 2023: I. conta 38 IFETs; II. 2 CEFETs (Minas Gerais e Rio de Janeiro); III. O Colégio Pedro II (no Rio de Janeiro); IV. A Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR); V. Escolas Técnicas Vinculadas. Ainda neste portal, tem-se os dados de matrícula (1,5mi), unidades (682), cursos (11,8mil), professores e técnicos (82,9mil).

O Relatório “A democratização e expansão da educação superior no país 2003 – 2014”, divulgado pelo MEC, informa a evolução da estruturação, bem como da procura pelos cursos ofertados na modalidade à distância sendo reconhecidos a sua importância devido a necessidade de demanda por modelos alternativos de oferta de educação superior. Além do mais, este relatório também informa que, entre 2003 e 2013, a oferta de cursos de graduação cresceu de 16.505 opções para 32.049, o que representa um crescimento de 94%” sendo 96,4% no setor público e 91,6% no setor privado e a grande maioria no período noturno.

Este Relatório também aborda fatores como: I. A promoção da acessibilidade financeira aos estudos superiores e auxílio ao ingresso e permanência; II. Qualificação do quadro de docentes e expansão da oferta; III. Avanços através de iniciativas adotadas como criação de 18 universidades federais, 173 campus nas cidades de interior, Programa de Extensão Universitária, PROUNI, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa de Educação Tutorial (PET), REUNI, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), FIES, Programa de Bolsa Permanência (para universitários e bolsistas do PROUNI), Lei de Cotas, etc.

Otranto (2010), explica que os IFETs representam um modelo alternativo à ‘universidade de pesquisa’ atuando de forma muito similar às universidades federais, mas prevendo a otimização de custos e total controle da nova instituição, trazendo uma fiscalização e um direcionamento mais eficaz na subordinação da educação por ela ministrada, oferecendo assim um segmento de educação profissionalizante e tecnológica através de níveis básicos, técnicos, superiores (tecnólogos, bacharelados, licenciaturas, pós graduação, etc.).

4.1 Os Cursos Superiores de Tecnologia

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST), segundo estudos das autoras Favretto e Moretto (2013), Brandão (2007), tem suas raízes na reforma universitária de 1968, que originou os cursos superiores de tecnologia propondo a instalação e o funcionamento de cursos profissionais de curta duração, com habilitações intermediárias de grau superior, mas que teve sua ascensão no período de 2000 a 2010.

Segundo estudos das autoras Mello e Leme (2016), que investigou 288 universitários de São Paulo entre março e abril de 2014 onde: I. 79,2% eram estudantes de cursos tecnológicos de instituições privadas e 20,8% estudantes de bacharelado de uma instituição pública; II. 79,2% eram de instituições particulares enquanto 20,8 de instituições públicas; III. A maioria é do sexo feminino entre 17 e 30 anos de idade; IV. 44,0% recebiam até dois salários mínimos; 80,0% concluíram Ensino Fundamental e Médio em Escolas Públicas e, V. 45,0% concluíram o Ensino Médio a mais de cinco anos.

4.2 A Educação à Distância (EaD) no Brasil

Para Fernandes *et al.* (2020) o EaD:

Mesmo se tratando de uma relação de construção de conhecimento através de uma distância física entre as pessoas ainda que estejam em uma mesma localidade, como uma cidade possui, em seus objetivos, oportunizar interações que diminuam os possíveis impactos causados pelo distanciamento. Nesse sentido, vários sites que oferecem cursos na modalidade a distância trabalham em recursos que forneçam ambientes de interação e formação por meio virtual (FERNANDES *et al.*, 2020, p. 14).

Do ponto de vista histórico Arruda e Arruda (2015) afirmam que o EaD no Brasil:

“Pode ser relacionada ao início do século XIX, entretanto, o seu marco regulatório ocorre com a promulgação da Lei nº 9.394 de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação - LDB). Conforme estabelecido no Art. 80: "o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distancia, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada (BRASIL, 1996, p. 43)” (ARRUDA; ARRUDA, 2015, online).

Para Novais e Fernandes (2011) e Fernandes *et al.* (2020) a Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2005 e oficializada, através do Decreto n. 5.800 do Ministério da Educação, em 2006 e era tida como uma aposta do Governo para democratizar o acesso ao Ensino Superior Brasileiro “visando oferecer graduação gratuita aos 5.561 municípios brasileiros, permitindo que as 55 Universidades Federais e os 30 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia garantam o ensino em todo o território” (NOVAIS; FERNANDES, 2011). As primeiras turmas da UAB datam

de junho de 2006, onde era ofertado o curso de Administração, totalmente à distância, formando sua primeira turma em 2010.

Conforme relata Oliveira *et al.* (2024), devido a situação de pandemia mundial da COVID-19, as Instituições de Ensino Superior (IES) modificaram seu processo de ensino/aprendizagem, o que impactou na interação aluno/professor e na prestação de serviços de apoio. Eles destacam que: “menos de 15% das escolas públicas tinham plataformas online antes da pandemia [...]” (ARIMATHEA, 2020 *apud* OLIVEIRA *et al.*, 2023).

Eles também revelam que, em 2022, com o retorno das atividades presenciais, os discentes e os docentes avaliaram as vantagens e desvantagens do ensino remoto. Isso trouxe hábitos como: entrega de atividades digitalizadas; eliminação da utilização de papel; mesclagem de videoaulas com recursos tradicionais (OLIVEIRA *et al.*, 2023). Segundo eles:

80,9% dos participantes informaram não conseguirem ter foco de atenção nos estudos. 66,5% sentiram dificuldade em organizar os estudos, seguindo um cronograma semanal ou mensal. 34,5% relataram conseguir acompanhar o cronograma a distância. 78,2% se sentiram prejudicados pelo ensino remoto [...] 50,9% dos estudantes alegaram não ter um local adequado para os estudos. 47,3% relataram a falta de disponibilidade de horário para assistir às aulas [...] 50% dos participantes relataram sentirem alto índice de ansiedade com o ensino remoto com predominância nos níveis acima da média. Apenas 15,5% dos estudantes se consideraram pouco ansiosos (OLIVEIRA *et al.*, 2023, p. 221).

Tais dados desmistificam a visão dos autores Novais & Fernandes (2011), tendo em vista o atual cenário mundial pós-pandêmico vivenciado no mundo.

4.3 A oferta de CST na modalidade EaD pelos IFETs

Através da Plataforma Nilo Peçanha, disponível no portal do MEC, foi possível confeccionar a planilha abaixo:

Planilha 1: Demonstrativo de Cursos Superiores de Tecnologia (CST) na Modalidade Ensino à Distância (EaD) Ofertados no Período de 2017 a 2022 Pelos Institutos Federais.

Institutos Federais que oferecem CST à Distância	ANO					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IFAL – Alagoas	3	3	2	0	0	1
IFBA – Bahia	0	0	0	0	2	2
IFC - Catarinense	0	0	0	0	0	1
IFCE – Ceará	1	1	1	1	1	1

IFES - Espírito Santo	1	1	1	1	0	1
IFMT - Mato Grosso	1	1	1	1	1	1
IFPA – Pará	1	1	0	0	0	0
IFPE - Pernambuco	1	1	1	1	1	1
IFPR – Paraná	1	1	1	1	1	1
IFRN - Rio Grande do Norte	1	1	2	2	1	1
IFRO – Rondônia	0	0	0	5	8	8
IFSC - Santa Catarina	1	1	1	0	0	0
IFSP - São Paulo	0	0	0	0	0	1
IFSUL - Sul Rio Grandense	1	1	3	3	3	3
IFTO – Tocantins	0	0	0	0	1	2
TOTAL	12	12	13	15	19	24

Fonte: Planilha Elaborada pelos Autores Através de Dados Extraídos da Plataforma Nilo Peçanha - Ministério da Educação – MEC (2024).

De 2020 a 2022, período de pandemia mundial devido à COVID-19, é possível perceber a crescente adesão do EaD para os CST ofertados nos IFEs. Porém, dos 38 existentes, apenas 15 oferecem este tipo de curso nesta modalidade. Entre os cursos ofertados estão: Agronegócios, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Laticínios e Sistemas para a Internet.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se fala em democratização e expansão da educação superior no país, a demanda por modelos alternativos de oferta de educação superior, traz o olhar da ação decisiva das esferas de governo da sociedade. De modo a possibilitar o acesso a educação de qualidade a camadas da população que historicamente foram excluídas do mercado de trabalho. Ainda é preciso fomentar as políticas públicas de bolsa e de permanência no ambiente universitário para conter o avanço desmedido da evasão dos bancos escolares.

A transferência da riqueza em um país acontece quando se constituem condições de qualificar para o mundo do trabalho e para o mundo da vida. A reestruturação do sistema de educação

universitária deve privilegiar as camadas sociais historicamente excluídas dos bancos universitários, deve completar políticas de acesso aos sistemas técnicos e tecnológicos. O mundo do trabalho contemporâneo exige profissionais qualificados em tempo histórico e nas condições do desenvolvimento tecnocientífico que coube viver. Ao mesmo tempo, é preciso tecer uma crítica à ideologia liberal na educação, de forma a contribuir para o desenvolvimento de programas adequados às novas formas de educar à distância, remota e hibridamente com currículos sólidos e críticos da realidade brasileira.

REFERÊNCIAS

ALVES, G. L. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**. vol. 13. nº 37. Rio de Janeiro. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext-&pid=S1413-24782008000100016. Acessado em: Out. 2016.

ARAÚJO, M. Jr. **A Reestruturação do Ensino Superior no Regime Militar de 1964 a 1968**. 2010. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/educacao/a-reestruturacao-ensino-superior-no-regime-militar-.htm>. Acessado em: Out. 2016.

ARRUDA, E. P.; ARRUDA, D. E. P. **Educação à Distância no Brasil: Políticas Públicas e Democratização do Acesso ao Ensino Superior**. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/L8pKJVB44tLnp5rTzNB3SvC/?lang=pt#>. Acessado em: Fev. 2024.

BARONE, I. **Como ficou o plano de Bolsonaro para afastar a influência da esquerda na educação**. 2019. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/republica/o-que-bolsonaro-fez-na-educacao-2019/>. Acessado em: Fev. 2024.

BRANDÃO, M. Cursos superiores de tecnologia: democratização do acesso ao ensino superior?. **Revista Trabalho Necessário**, v. 5, n. 5, 14 dez. 2007. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/4607>. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em: Abr. 2018.

BRASIL. Decreto 8.141/2013. **Institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento e Implementação do PNSB**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8141.htm. Acessado em: Abr. 2018.

BRASIL. Lei 4.24/1968. **Fixa diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acessado em: Abr. 2018.

BRASIL. Lei 5.692/1971. **Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus.** Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acessado em: Abr. 2018.

BRASIL. Lei n.º 10.172 de 09 de janeiro de 2001. **Aprova o Plano Nacional de Educação.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110172.htm. Acessado em: Out. de 2016.

BRASIL. Lei 10.172/2001. **Aprova o Plano Nacional de Educação.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110172.htm. Acessado em: Abr. 2018.

BRASIL. Lei Nº 10.861 de 14 de abril de 2004. **Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.861.htm. Acessado em: Out. 2016.

BRASIL. Lei Nº 12.711 de 29 de agosto de 2012. **Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.** Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acessado em: Out. 2016.

CARVALHO, I. **Dez anos de cotas nas universidades: o que mudou?.** 2014. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/digital/138/sistema-de-cotas-completa-dez-anos-nas-universidades-brasileiras/>. Acessado em: Set. 2016.

CERQUEIRA, E. A. de; SANTOS, A. P. dos. **Ensino Superior: Trajetória histórica e políticas recentes.** 2009. Disponível em: [https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/35836/Ensino Superior trajetoria historica e politicas recentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/35836/Ensino%20Superior%20trajetoria%20historica%20e%20politic%20recentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Acessado em: Set. 2016.

CORBUCCI, P. **O Ensino Superior Brasileiro na Década de 90.** 2001. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensiao2_ensino.pdf. Acessado em: Out. 2016.

OLIVEIRA, S. da S. *et al.* Implicações do foco de atenção no ensino remoto. **Revista DisSoL - Discurso, Sociedade e Linguagem**, v. 18, n. 18, 6 fev. 2024. Disponível em: <https://ojs.univas.edu.br/index.php/revistadissol/article/view/1107>. Acessado em: Jul. 2024.

DURHAM, E. R. Educação superior, pública e privada. Rio de Janeiro. **Nova Fronteira.** 2005, pp. 197-24. Disponível em: <http://www.schwartzman.org.br/simon/desafios/7superior.pdf>. Acessado em: Out. 2016.

FAVRETTO, J.; MORETTO, C. F. **Os cursos superiores de tecnologia no contexto de expansão da educação superior no Brasil: a retomada da ênfase na educação profissional.** 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/pWKWy66bgDDqLymqvhsLGXd/>. Acessado em: Fev. 2024.

FERNANDES, S. M.; HENN, L. G.; KIST, L. B. Distance learning in Brazil: some notes. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e21911551, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1551>. Acessado em: Fev. 2024.

LAGO, G. F. **Educação Superior no Brasil**. 2010. Disponível em: <http://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/educacao-superior-no-brasil.htm>. Acessado em: Out. 2016.

LOBO, F. B. **O ensino da medicina no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Dep. de Imprensa Nacional, 1964.

MARTINS, C. B. O Ensino Superior Brasileiro nos anos 90. **São Paulo em Perspectiva**, vol.14, n.1. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n1/9801.pdf>. Acessado em: Out. 2016.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/ept/rede-federal>. Acessado em: Fev. 2024.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Plataforma Nilo Peçanha**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/npn>. Acessado em: Fev. 2024.

MELLO, M. B. de J. B.; LEME, M. I. da S. Motivação de alunos dos cursos superiores de tecnologia. **Psicologia Escolar e Educacional**. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/ZkhF34C4-NwfmH85PWRkKz6R/?lang=pt#>. Acessado em: Fev. 2024.

SHIGUNOV NETO, A.; MACIEL, L. S. B. O Ensino Jesuítico no Período Colonial Brasileiro: Algumas Discussões. **Educar**, Curitiba, n. 31, p. 169-189, 2008. UFPR. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a11.pdf>. Acessado em: Set. 2016.

NOVAIS, S. M.; FERNANDES, A. S. A. A Institucionalização do Ensino a Distância no Brasil: o caso da Graduação em Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). **Revista de Ciências da Administração**. 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2-735/273519438009.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

OTRANTO, C. R. **Criação e Implantação dos Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia – IFETs**. 2010. Disponível em: <http://www.celia.na-web.net/pasta1/trabalho19.htm>. Acessado em: Out. 2016.

PORTAL EDUCAÇÃO. **Revolução de 1930 e a era Getúlio Vargas: histórico da educação no Brasil**. 2013. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/34885/revolucao-de-1930-e-a-era-getulio-vargas-historico-da-educacao-no-brasil>. Acessado em: Out. 2016.

SAVIANI, D. O Legado Educacional do Regime Militar. **Cad. Cedes**. vol. 28. nº 76. p. 291-312. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v28n76/a02v2876.pdf>. Acessado em: Out. 2016.

SILVA, T. C. da. Escola em tempo integral x aluno com formação integral – o discurso da integralidade na escola. **Revista DisSoL - Discurso, Sociedade e Linguagem**, n. 10, p. 60-73, 3 jun. 2020. Disponível em: <https://ojs.univas.edu.br/index.php/revistadissol/article/view/482>. Acessado em: Jul. 2024.

ALBUQUERQUE, V. da S. Os discursos sobre o exame nacional do ensino superior- Enade nas propagandas televisivas. **Revista DisSoL - Discurso, Sociedade e Linguagem**, n. 14, 21 jun. 2022.

Disponível em: <https://ojs.univas.edu.br/index.php/revistadissol/article/view/942/511>. Acessado em: Jul. 2024.

TRINDADE, H. Saber e poder: os dilemas da universidade brasileira. **Estudos Avançados**. São Paulo. vol. 14, n. 40, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000300013. Acessado em: Set. 2016.

VELLOSO, V. P.; MADUREIRA, F. J. C. **Escola de Cirurgia da Bahia**. 2002. Disponível em: <http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/escirba.htm>. Acessado em: Set. 2016.